

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Relato de Produção Artística)

Transformações Tridimensionais de Imagens de Sonofotografia

Dr. Gui Tarcisio Mazzoni Junior (UEMG)

Resumo

Produzo obras oriundas de meu corpo pelo uso não convencional de ultrassom. Nomeei Sonofotografia, híbrido entre arte e tecnologia. A evolução do trabalho é construir imagens tridimensionais dessas obras e imprimir em 3D, permitindo percepção tátil pelos indivíduos com baixa acuidade visual. Convertendo imagens de Sonofotografia 2D em 3D e imprimindo-as em forma sólida tridimensional, reflito criticamente sobre os processos artísticos numa perspectiva transdisciplinar. O meio técnico é a elaboração das imagens tridimensionais através do software Rhinoceros 3D, para posteriormente imprimi-las em 3D pela impressora Bambulab P1P com filamento de PLA. A impressão tridimensional de sonofotografia promove a acessibilidade à arte contemporânea, para aqueles com limitações visuais, propiciando inclusão e democratização no acesso à arte. Amplia-se a visão crítica e teórica sobre subverter o uso de objetos mundanos e o papel das novas tecnologias nas artes, analisando produção, percepção e interação com obras artísticas.

Palavras-chave: acessibilidade; arte; tridimensional; ultrassonografia.

Abstract

I produce works from my body through the unconventional use of ultrasound. I called it Sonophotography, a hybrid between art and technology. The evolution of the work is to build three-dimensional images of these pieces and print them in 3D, allowing tactile perception by people with low visual acuity. By converting 2D Sonophotography images into 3D and printing them in three-dimensional form, I critically reflect on artistic processes from a transdisciplinary perspective. The technical means is creating the three-dimensional images using Rhinoceros software, and then printing them in 3D using the Bambulab P1P printer with PLA filament. The three-dimensional printing of Sonophotography promotes accessibility to contemporary art for those with visual impairment, providing inclusion and democratizing access to art. It broadens the critical and theoretical view of subverting the use of mundane objects and the role of new technologies in the arts, analyzing production, perception and interaction with artistic works.

Key-words: accessibility; art; three-dimensional; ultrasound.

INTRODUÇÃO

As reflexões de Suzete Venturelli e Diana Domingues lançam luz sobre um aspecto crucial da contemporaneidade: a fusão indissociável entre tecnologia, arte e ciência, marcando

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

um novo capítulo na evolução humana. Venturelli, ao afirmar que “estamos vivenciando a era pós-biológica. Uma revolução que vem comprovar que a tecnologia faz parte da evolução do ser humano no sentido darwinista” (VENTURELLI, 2014, p.53), ressalta a ideia de que a tecnologia não é um apêndice externo, mas sim uma extensão natural da capacidade humana de adaptação e transformação. Esta perspectiva é reforçada e expandida por Diana Domingues, que observa como

as fronteiras difusas das pesquisas artísticas e científicas com tecnologias fazem aparecer no contexto contemporâneo um território entrecruzado de complexas camadas genealógicas: a sensibilidade da arte, a objetividade da ciência, a complexidade das tecnologias. (DOMINGUES, 2003, p.11).

Essas observações sugerem que a interação entre arte, ciência e tecnologia não apenas redefine os limites e possibilidades de cada campo, mas também reflete uma evolução na própria concepção de humanidade. A era pós-biológica, como descrita por Venturelli, implica numa reconfiguração das identidades humanas, onde a tecnologia se torna parte integrante do ser, desafiando as noções tradicionais de evolução e adaptabilidade. Por outro lado, Domingues aponta para um território de confluência, onde a arte e a ciência, mediadas pela tecnologia, criam um espaço de experimentação e inovação que transcende as fronteiras convencionais.

Este diálogo entre as disciplinas, mediado pela tecnologia, não apenas enriquece cada campo individualmente, mas também oferece novas maneiras de entender e interagir com o mundo. A intersecção entre arte, ciência e tecnologia, portanto, não é apenas um fenômeno contemporâneo, mas um indicativo de uma nova fase na evolução humana, onde a capacidade de criar, inovar e transcender se torna a marca da nossa espécie. Assim, as reflexões de Venturelli e Domingues são fundamentais para compreender a complexidade e a profundidade das transformações atuais, apontando para um futuro em que as barreiras entre o biológico, o tecnológico e o cultural se tornam cada vez mais permeáveis. Vilém Flusser nos leva a refletir sobre a produção de imagens técnicas, como a fotografia, que inaugurou a era dos dispositivos capazes de moldar a produção visual conforme os desígnios dos fabricantes, limitando, assim, a capacidade metafórica do pensamento humano. “As imagens técnicas são produzidas por

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

aparelhos. Como primeira delas foi inventada a fotografia” (FLUSSER, 2018, p.29) inaugurando uma profusão de equipamentos com códigos e manuais adestrando os usuários a produzirem o que o fabricante assim deseja. “As fotografias são realizações de algumas das potencialidades inscritas no aparelho” (FLUSSER, 2018, p.34).

Esta divisão de tarefas em uma sociedade obcecada por avanços tecnológicos revela uma diminuição na exigência de criatividade por parte dos usuários, embora alguns resistam, explorando novas possibilidades de uso para essas tecnologias.

A tecnologia, frequentemente vista com resistência quando integrada à arte por ser considerada "não humana", é na verdade uma manifestação da capacidade humana de transformar e organizar o mundo. A história da tecnologia, refletindo o conhecimento de uma época, permite estudar civilizações através de seus artefatos, desafiando a separação histórica entre arte e técnica.

Atualmente, vive-se uma

condição humana expandida pelas tecnologias, o homem age, pensa e sente acoplado a ambientes numérico-digitais, conecta-se em rede, envia e recebe informações pela relação de sinais do corpo como sistema biológico, conectado a sistemas artificiais. Interfaces de todo tipo ampliam a sensorialidade e nos permitem entrar, partilhar e receber dados estocados em memórias de silício de computadores pessoais e conectados em rede. (DOMINGUES, 2003, pág. 13).

No contexto atual, a condição humana é ampliada pelas tecnologias, com o homem atuando, pensando e sentindo através de ambientes digitais, desafiando o domínio tradicional da visão os outros sentidos, conforme observado por Domingues. Esta expansão sensorial, mediada por interfaces diversas, reflete uma mudança profunda na interação humana com o mundo.

Segundo Domingues,

As mídias também determinam o viés sensorial do usuário. Está aparente na arte e na história ocidentais durante a Antiguidade e, novamente, do Renascimento até os tempos modernos, que o viés sensorial dominante tem sido a visão. Isso é um efeito do letramento alfabético. Hoje, graças à eletricidade, o viés visual dominante é desafiado por um viés tátil. (DOMINGUES, 2003, pág. 21).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

DESENVOLVIMENTO

Minha trajetória pessoal e profissional, influenciada pela herança de um pai fotógrafo e pelas escolhas da fotografia e ultrassonografia como campos de atuação, reflete a fusão entre arte e ciência. A potencialidade artística das imagens ecográficas sempre me fascinou em minha prática médica, despertando um interesse que vai além do diagnóstico. Esse fascínio me levou a explorar a fotografia e a ultrassonografia como matérias-primas, dedicando anos à pesquisa e ao desenvolvimento de uma técnica imaginológica inovadora, a Sonofotografia. Essencialmente, produzo "autorretratos" que são o resultado da fusão entre fotografia e ultrassonografia, ecoando a indistinção renascentista entre arte e ciência praticada por Da Vinci. As imagens são oriundas de meu próprio corpo e produzidas com o uso de equipamento de ultrassom subvertendo o instituído no diagnóstico médico, sendo que a ultrassonografia permite a representação imagética do som.

A imagem produzida por diversos aparatos são registros dos vestígios deixados diante da desapareção de todo o resto, como ressalta Jean Boudrillard (1997, p.35), convidando-nos a refletir acerca de nossas essências. Em minha prática artística, eu registro os vestígios de meu próprio corpo cujas imagens indiciam minha essência esculpida em meio a entalhes da fotografia e medicina. Deste modo, disseca-se a superficial e colorida derme e desnuda-se a estrutura reveladora de minha origem e indicadora de minha trajetória.

Pressões estimulam a criatividade e desencadeiam energias rumo a mudanças. Energia latente na natureza, não restrita aos seres animados. Os inanimados também possuem grande energia, como os cristais, pois o quartzo pressionado gera energia elétrica em sua periferia, no nomeado efeito piezoelétrico. Contrariamente, ao se despejar pulsos de carga elétrica sobre o quartzo, ele se deforma, produzindo ondas mecânicas, ou seja, o som, no dito efeito piezoelétrico inverso (KODAIRA, 2010, p.2-3). Desta maneira estão criadas as bases da ultrassonografia, método de diagnóstico médico por imagem que estuda o humano, seja o que inala poluído ar da ambição antropocêntrica, seja o mergulhado no fluido amniótico. Assim, a ultrassonografia exhibe

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

tais fenômenos da natureza, subjacentes à imagem produzida pelo método, propiciando o elo natureza-ciência-arte-tecnologia.

O som produzido na ultrassonografia não é audível por ser de alta frequência, ou seja, acima de 20.000 hertz, todavia os ecos oriundos das estruturas humanas refletoras permitem formar imagens (KODAIRA, 2010, p.1). A sonda ultrassonográfica é por mim utilizada como o pincel que permite construir abstratas imagens sobre a tela eletrônica do monitor. Procuro refletir acerca da utilidade ou não das coisas, do material, sobre a subversão de padrões, do uso de objetos mundanos. Transformar o que foi instituído é um saudável modo de evolução. A Sonofotografia é uma forma de romper com certos limites da medicina, que exige padrões reprodutíveis para que tenha validade como ciência. Por outro lado, a arte, por expressar a essência humana, afasta-se dos padrões para ser reconhecida como tal. É uma forma de produzir antagonismos a partir do mesmo instrumento. Interessa-me investigar teórica e criticamente sobre a criação de novas fronteiras do conhecimento e o impacto da inovação em novas mídias. O relevante avanço dos saberes humanos colocou-os em suas fronteiras, convidando a todos a transpô-las e, simultaneamente, mesclar, produzir interseções dos diversos saberes. Isto propicia o surgimento de uma miríade de novos conhecimentos a partir da interdisciplinaridade.

OBJETIVOS

Intenta-se evoluir para a construção de imagens tridimensionais a partir das bidimensionais produzidas através da ultrassonografia (sonofotografias) utilizando-se software específico. Tais imagens serão impressas à guisa de esculturas permitindo reduzir a estratificação social entre “deficientes” e “não deficientes” a partir da percepção tátil pelos indivíduos que possuam baixa acuidade visual. Permitirá, ainda, ampliar a percepção dos indivíduos que possuem visão adequada. Democratiza-se, deste modo, o acesso à arte contemporânea. Busca-se, ainda, refletir sobre os processos e tecnologias utilizados de maneira avançada, a fim de produzir conhecimento novo; experimentar diversos softwares e aplicativos para criar desdobramentos dos processos criativos; refletir criticamente sobre os processos artísticos sobre uma perspectiva

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

transdisciplinar, a partir das intercessões da medicina, das artes visuais e outras disciplinas como a física e a ciência da computação; investigar as novas tecnologias aplicadas às artes visuais e contribuir para o aumento de bibliografia especializada na área de novas tecnologias aplicadas às artes.

METODOLOGIA

Utilizou-se uma obra elaborada com a técnica da sonofotografia (figura 1) e aplicando-se o software *Rhinocerus* 3D, expandindo-se a sua imagem tridimensional (figura 2) e, posteriormente impressa em 3D (figura 3) pela impressora Bambulab P1P com filamento de PLA. Construiu-se, dessa maneira, esculturas sonoras capazes de serem tocadas e interpretadas por todos, seja com baixa seja com adequada acuidade visual.

Figura 1 – Kinesis celeritas I

Fonte: arquivo do autor, 2023

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Figura 2 – Kinesis celeritas I expandida para 3D

Fonte: arquivo do autor, 2024

Figura 3 – Kinesis celeritas I impressa em 3D

Fonte: arquivo do autor, 2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Nóbrega,

a concepção da visão, dessa hegemonia do olhar que sempre foi base de uma estrutura histórica artística, que perdura até hoje, inclusive dentro do coração da arte tecnológica, porque muito do que você vê, hoje em dia, ainda é um desdobramento que se dá em cima de uma relação com o olho, de um contrato básico com o olhar. (NÓBREGA, 2014, p.25).

Tais dizeres ilustram a necessidade de se ampliar as possibilidades de percepção da arte a fim de incluir diversos indivíduos no aprofundamento do debate sobre a essência humana

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

traduzida pela materialização alcançada através das diversas linguagens artísticas. Busca-se, assim, algo mais “sinestésico, háptico.” (NÓBREGA, 2014, p.29).

A percepção visual humana ocorre através da sensibilização da retina pela luz refletida a partir da superfície dos objetos. Entretanto, uma diversidade de estruturas não refletoras de luz faz parte do universo humano. Além disso, incalculáveis imagens não nos é percebida pela estruturação retiniana. A óptica antropocêntrica nos faz crer que a realidade é a existência a partir do estímulo dos nossos aparelhos sensoriais. Leonardo Da Vinci, como grande anatomista, pesquisou e identificou como se dá a captação das imagens pelo olho humano e transmitidas ao cérebro. Talvez tenha sido o pioneiro a aplicar o método científico à arte, estudando com profundidade as propriedades físicas e matemáticas da luz e som a fim de subsidiar seu processo criativo (DA VINCI, 2018, p102-111; p192-193).

Urge usufruir dos diversos meios ampliadores de nossa capacidade de percepção da realidade permitindo a acessibilidade à apreciação artística. Daí a relevância em se transformar obras impressas em papéis em imagens tridimensionais que, uma vez impressas, permitem a percepção tátil pelos indivíduos possuidores de baixa acuidade visual.

REFERÊNCIAS

- BAUDRILLARD, Jean. *A Arte da Desaparição*. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, Núcleo de Tecnologia da Imagem, 1997.
- DOMINGUES, Diana. *Arte e Vida no Século XXI – Tecnologia, ciência e criatividade*. São Paulo: Editora UNESP, 2003.
- FLUSSER, Vilém. *Filosofia da Caixa Preta: Ensaio Para Uma Filosofia da Fotografia*. São Paulo: É Realizações Editora, 2018.
- HART, Ivor B. The Physical science of Leonardo da Vinci: a survey. In: *The Monist*, Oxford: Oxford University Press, July 1925, Vol. 35, No. 3, pp. 464-485.
- KODAIRA, Sérgio Keidi. Princípios Físicos de Ultrassonografia. In: PASTORE, Ayrton Roberto. *Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia*. Rio de Janeiro: [s.n.], 2010. p. 1-24.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

DA VINCI, Leonardo; IRMA, A Richter. Leonardo Da Vinci Notebooks. Oxford University Press, USA, p102-111; p192-193, 2008.

NÓBREGA, Guto. Entrevista. In: GASPARETTO, Débora Aita. Arte Ciência Tecnologia: O Sistema da Arte [livro eletrônico]. Santa Maria: Editora Lab Piloto, 2014. p. 25–31.

VENTURELLI, Suzete. Entrevista. In: GASPARETTO, Débora Aita. Arte Ciência Tecnologia: O Sistema da Arte [livro eletrônico]. Santa Maria: Editora Lab Piloto, 2014. p.52 -55.

Como citar este texto:

JUNIOR, Gui T. M. Transformações Tridimensionais de Imagens de Sonofotografia. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-9.